

**INGLIZ TILIDAGI MATNNI O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISH
JARAYONIDAYUZAGA KELGAN LEKSIKOLOGIK VA GRAMMATIK
O'ZGARISHLAR TAHLILI (J.K.ROULING QALAMIGA MANSUB
“GARRI POTTER VA MAHFIY HUJRA” ROMANI MISOLIDA)**

Solijonov Juraali Kamoljnovich

Termiz davlat universiteti

email: stuard_redman@mail.ru

ORCID: 0000-0001-6394-295X

UDK 81.2/.4481.25

Mamaraimova jamila Botir qiz

Termiz davlat universiteti, Xorijiy filologiya fakulteti

“Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati” yo'nalishi talabasi

email: jamilamamaraimova0@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada J.K.Rouling tomonidan yozilgan—”Garri Potter”romanlar turkumidagi “Garri Potter va mahfiy hujra” romanini ingliz tilidan o‘zbek tiliga tarjimasi jarayonida yuzaga kelgan leksikologik va grammatik o‘zgarishlar va ularning mohiyatiga lingvistik nuqtai nazardan kitobxonning uni anglashi uchun ta’sir qiluvchi omillarni hisobga olgan holda tahlil qilingan. Obyekt sifatida tanlangan ismlar to‘qima bo‘lgani tufayli personajlarning ismlaridan oldin ularning asardagi vazifasi hamda xarakteri o‘ylab topilgani, so‘ngra uni lingvistik qoliplarga solingan. Shu tufayli maqolada tarjimon ularni o‘zbek tiliga o‘g‘irishdan oldin etimologik, leksikologik, semantik va fonetik tahlil qilishi uchun qoliplar taklif qilingan.[1]

Kalit so‘zlar: antroponimlar, transliteratsiya, ingliz-o‘zbek tarjima, leksikologiya fonetika ,orfografiya, grammatika

**ANALYSIS OF LEXICOLOGICAL AND GRAMMARAL CHANGES
OVER THE PROCESS OF TRANSLATION OF THE ENGLISH TEXT
INTO UZBEKISTAN**

ABSTRACT

In this article, the lexical and grammatical changes that took place during the translation of “Harry Potter and chamber of secret” of from the English into Uzbek series of novels by J.K. Rowling in the series of novels “Harry Potter” and their impact on the reader’s understanding from a linguistic point of view analyzed taking into account the motivating factors. Because the names chosen as objects are textured, the names of the characters are preceded by their function and character in the work, and then put into linguistic patterns. As a result, the article offers templates for the translator to analyze them etymologically, lexicologically, semantically, and phonetically before translating them into Uzbek. [1]

Keywords: anthroponyms, transliteration, English-Uzbek translation, lexicology, phonetics, spelling, grammar

**АНАЛИЗ ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКИХ И ГРАММАТИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКОГО ТЕКСТА
НА УЗБЕКИСТ**

АНАННОТАЦИЯ

В данной статье лексико-грамматические изменения, произошедшие при переводе романов Джоан Роулинг «Гарри Поттер и секретная комната» с английского на узбекский язык в серию романов «Гарри Поттер», и их влияние на читательское понимание с лингвистической точки зрения анализируется с учетом мотивирующих факторов. Поскольку имена, выбранные в качестве объектов, фактурны, имена персонажей предшествуют их функции и характеру в произведении, а затем помещаются в лингвистические шаблоны. В результате в статье предлагаются шаблоны, которые переводчик может

проанализировать этимологически, лексикологически, семантически и фонетически перед переводом на узбекский язык [1].

Ключевые слова: антропонимы, транслитерация, англо-узбекский перевод, лексикология, фонетика, орфография, грамматика.

KIRISH

Leksik muammolar har doim tarjimaning eng markaziy nuqtalaridan biri bo'lib kelgan: biz tarjimaning onomastik muammolari sifatida atama doirasini cheklashimiz kerak. J.K.Rouling tomonidan yozilgan—”Garri Potter”romanlar turkumidagi “Garri Potter va mahfiy hujra” romanini tarjima qilish jarayoni shu qadar, inson satrlarga chuqur kirib, notiq munozaraliki kuchli stilistika olamida yashashi mumkin. Romanning so‘z qurilishi oldiga ulkan izlanish va tahlillarni talab qiladigan ulkan vazifalarni qo‘ydi.Asarni tarjima qilish jarayonida yuzaga kelgan leksikologik va grammatik o‘zgarishlarni tahlil qilish va ularni o‘zgarishlarni o‘rganish. [1]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Leksikologiya (leksika va logiya) — tilshunoslikning til lug‘at tarkibi, ya’ni muayyan bir tilning leksikasini o‘rganuvchi bo‘limi. Leksikologiyadal. har bir so‘zni yolg‘iz holda emas, balki boshqa so‘zlar bilan bog‘liq holda o‘rganadi. Leksikologiyatilshunoslikning leksikografiya, frazeologiya, semasiologiya yoki semantika, etimologiya, stilistika hamda so‘z yasalishi haqidagi ta’limot kabi sohalari bilan chambarchas bog‘liq. Leksikologiyaning asosiy muammolaridan biri so‘zning mustaqil til birligi sifatida mavjudligi masalasidir. Leksikologiyada so‘zlarning ma’no jihatdan o‘zaro bog‘langan, ya’ni monosemiya, polisemiya, sinonimiya, antonimiya, suz ma’nolarining erkin yoki bog‘liq holda bo‘lishi kabi masalalari ham o‘rganiladi. Leksika muayyan bir tizim sifatida ko‘rilganda, so‘z ma’nolari va tushunchalarning o‘zaro bog‘liq holda bo‘lishi ko‘zda tutiladi. [4]

Grammatika (tilning grammatik tuzilishini, ya’ni so‘zlarning shaklga ega bo‘lish qonuniyatlarini, shuningdek, so‘z birikmalari va gaplarni tuzish qonuniyatlarini o‘rganadigan bo‘limi. Grammatika 2 qismdan — morfologiya va sintaksisdan iborat. Morfologiyada so‘zning grammatik turkumlari va morfologik kategoriyalar, so‘z shakllari, sintaksisda esa so‘z shakllarining gap tarkibida o‘zaro birikish yo‘llari, ran va uning kategoriyalari, gapning tuzilish turlari bayon qilinadi. Demak, Grammatikada so‘z shakli, grammatik ma’no, grammatik shakl, grammatik kategoriya, ran va uning kategoriyalari haqidagi tushunchalar markaziy o‘rinni egallaydi. Tilda o‘zining doimiy ifodalovchisiga ega bo‘lgan, so‘z shakli va gapga xos umumlashgan ma’no grammatik ma’no sanaladi. Ma’lum grammatik ma’noni ifodalash uchun xizmat qiladigan moddiy vosita grammatik shakl hisoblanadi. Grammatik shakllarni grammatik kategoriyaning tashkil etgan unsurlar deyish mumkin. Aslida grammatik shakl deganda, ma’lum grammatik ma’noning moddiy tomoni tushuniladi. Grammatik shakl grammatik kategoriyaning tashkil etgan qismlarining bir tomonini — shakliy tomonini ifodalaydi. [5]

NATIJALAR

Bizning ishimizning maqsadi J.K.Rouling ijodiga mansub “Garri Potter va Alanga kubogi” romanining ingliz tilidan o‘zbek tiliga tarjima qilish jarayonida yuzaga kelgan leksikologik va grammatik o‘zgarishlarni tahlil qilish o‘ziga xos nomlarni (antroponimlarni) o‘rganishdir. “Garri Potter va mahfiy hujra” romanining qahramonlar nomini qo‘yishning o‘ziga xos xususiyatlari va qoliplarini tahlil qilish va aniqlash muallif niyatini to‘liqroq ochib berish, muallif uslubining o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Asarda ismlarning ma’nolari, qahramon nomi va uning xarakter funksiyalari o‘rtasidagi bog‘liqlik, shuningdek, qahramonlarning bir-biriga munosabati o‘rganildi. Mazkur maqolada “Garri Potter va mahfiy hujra” asari tarjimasida antroponimlar, toponimlarning, grammatik va leksikologik til birliklarining tahlili ko‘rib o‘tildi. Bunda antroponimlarni, toponimlarni va matnlardagi sintaktik birliklarning leksikologik

va grammatik tahlili, asarda tutgan o'zni, xarakteri, morfologik ma'nosi ko'rib chiqilgan va o'zbek tiliga ularni tarjima qilish masalalari hamda tarjima jarayonida yuzaga kelgan muammolarga yechimlar taklif etilgan.

MUHOKAMA

O'zbek tili lug'at boyligining kattagina qismini insonlarga qo'yiluvchi maxsus nomlar tashkil etadi. Kishilarning atoqli otlari fanda antroponimlar deb yuritiladi. Antroponim (lotincha: antropos - odam, onima - ism, nom) kishi nomi demakdir. Kishi nomlariga xos xususiyatlarni o'rganuvchi onomastikaning bir bo'limi antroponimikadir. Antroponimlar til lug'at tarkibida o'z o'rniga va tizimiy xususiyatlariga ega. Yuqorida qayd qilinganidek, har bir onomastik tizim yana mayda tizimchalarga bo'linadi. Jumladan, atoqli otlar sistemasiga kiruvchi antroponimlar ham o'z navbatida boshqa mayda sistemalarga bo'linadi.

Bular quyidagilar:

1. Ismlar;
2. Familiyalar;
3. Ota ismlari;
4. Taxalluslar;
5. Laqablar [6]

Toponimika (yun. topos — joy va onyma — ism, nom) — jo'g'rofiy nomlarning paydo bo'lishi, rivojlanishi, o'zgarishi, va to'g'ri yozilishini o'rganuvchi fan. Geografik atoqli nomlarni, ularning paydo bo'lishi yoki yaratilish qonuniyatlarini, rivojlanish va o'zgarishini, tarixiy etimologik manbalari va grammatik xususiyatlarini, ularning tuzilishini, tarqalish hududlari hamda atalish sabablarini o'rganuvchi bo'lim. Muayyan bir hududdagi joy nomlari majmui — toponimiya, alohida olingan joy nomi esa toponim deb ataladi. Toponimlar ham, til leksikasining bir qismi sifatida boshqa hamma so'zlar singari til qonuniyatlariga bo'ysunadi, lekin o'zining paydo bo'lishi va ba'zi ichki xususiyatlari jihatidan jamiyatning kundalik

moddiy va ma’naviy holati, iqtisodiy turmushi, orzu va intilishlariga aloqador bo’lib, ma’lum darajada boshqa guruh so’zlardan farq qiladi [7].

Har bir tarjimon o’zga tildagi asarlarni tarjima qilar ekan, tarjima jarayonida turli leksik va grammatik hamda boshqa muammolarga duch kelishi tabiiydir. Tarjimonlar bu kabi muammolarni yechishda eng ma’qul variant transformatsiyalar deb biladi. Chunki o’zga tildagi asarlarda foydalanilgan ismlar, joy nomlari va boshqa nomlar o’z holicha qo’llanilsa ularni o’qish va tushunishda o’quvchilar bir qancha muammolarga duch keladi. Asar bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilinganda asliyat tilidagi birliklar ikkinchi tilga tushunarsiz bo’lib qolishi mumkin. Asardagi bu muammoni yechish uchun transliteratsiya usulidan keng foydalaniladi. Roman antroponimlarini asliyat tilidan tarjima tiliga o’girish jarayonida yuzaga kelgan muammolarni ko’rib chiqamiz:

Garri Potter(Harry Potter)-Garri Potter ikki sababga ko’ra tanlangani aytiladi:birinchidan, muallif - J. K.Rouling yoshligida bu ismni yoqtirar edi, ikkinchidan, “Garri” qadimgi Anglo-sakson tilida “kuch-qudrat” degan ma’noni anglatadi. Yuqorida ta’kidlanganidek, nomlar tarjimaning fonetik bo’limlari bo’yicha ham tahlil qilinadi.“Garri”o'zbek tilida magnit bo'lmagan “hari” deb o'qiladi. Asl nusxani tanlashni tasavvur qilib, uning qanday bo'lishini ko'rish mumkin. [1]

Germiona(Hermione)-“Germiona” bilan bogliq boshqa muammoli holatlar ham bor. Romandagi uchta do'stdan biri Germiona jasur, aqlli va aqlli qahramon bo’lib, qolgan ikkitasini chekinmaslikka undaydi. Ehtimol, Germiona uchun “Tosh”ma'nosi haqiqatan ham mos keladi.Boshqa ma’nosi - gulning bir turi va yunon mifologiyasida “Germes” so’zining erkak versiyasi kuchli sehr ustasi sifatida mashhur.Fonetik muammo shundaki, bu so’z o’z shaklini “Germiona”ga o’zgartirib, o’zbekchaga aylantirgan. “Germiona” versiyasi Ruscha “Гермиона” dan olingan. [1]

Hagrid(Hagrid)-Ispan va dunyoning boshqa tillarida Xagrid yoki Hagrid deb tarjima qilingan. Faqat Bayukken va norveg tilida “Gajrid” va “Gygrid” sifatida.

Ismning kelib chiqishi o'z tarixiga ega. Muallif uni bahaybat odam sifatida ta'riflaydi, “to'r”, “ha” “yarim” uchun qisqartirilgan deb aytiladi. Natijada, “yarim gigant” degan ma'noni beradi. [1]

Severus Sneyp - Garri Potterni birinchi kitobida “o'g'ri”ga o'xshab ko'rinadigan salbiy, pessimist shaxs. Ko'rinib turibdiki, “e” talaffuz paytida deyarli o'qilmaydi, “a” monoftongi “ei” tarzida talaffuz qilinadi. Bu ingliz unililarining 13-monoftongi: Sneyp [Sneyp], make [meik]. Keyt [keit] va boshqalar. Chunki u birinchi kitobni rus tiliga tarjima qilgan va u o'sha tilda “Северус Снегг”dek bo'lgan. Oraliq tarjimaning kamchiliklaridan biri bu. [1]

“Professor Kvirrel” “qo'rqinchli” va “jahldor” degan ma'noni anglatuvchi “querulous” so'zidan kelib chiqqanligi aytiladi. Muallif ismni xayoliy ravishda yaratganini da'vo qiladi. Ba'zilarining aytishicha, bu “squirrel” – “quirrel” dan “s” ni olib tashlaganidan keyin paydo bo'lgan. [1]

Ingliz tilda: *“What is the difference, Potter, between monkhood and wolfsbane”* [2]

O'zbek tilida: *Potter, ko'k gunafsha bilan ko'k ayiqtovon o'rtasida nima farq bor?”* [3]

Ingliz tilida: *“Potter!” said Snape suddenly. “What would I get if I added powderedroot of asphodel to an infusion of wormwood?”*[2]

O'zbek tilida: *Potter! - kutilmaganda ovoz berdi professor, - Tilla gulning tuyilgan ildizi shuvoq damlamasiga solinsa nima bo'ladi?”* [3]

Ingliz tilida: *“Mr. and Mrs. Dursley, of number four, Privet Drive, were proud to say that they were perfectly normal, thank you very much.”* [2]

O'zbek tilida: *“Prayvt Drayv ko'chasi 4-uyda yashovchi janob Durzley hamda uning rafiqasi ahvollarini aytishdan mamnunlar.”* [3]

Ingliz tilida: *“At half past eight, Mr. Dursley picked up his briefcase, pecked Mrs. Dursley on the cheek, and tried to kiss Dudley good-bye but missed, because Dudley was now having a tantrum and throwing his cereal at the walls.”*[2]

O‘zbek tilida: *Soat - 8:30. Janob Durzley portfelini oldi, ayolining yuzidan o‘pib qo‘ydi, va nonushtasini injiqlik qilib, devorlarga sachratayotgan "yuvosh" o‘g‘li bilan xayrlashib ishga otlandi.* [3]

Umumlashtirish tarjimonlarga katta yordam berishi da’vo qilinadi. Ushbu misol fikrning eng yaxshi isbotidir. “Don” ni “nonushta” ga o‘zgartirish - bu umumlashma.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda ingliz tilidan o‘zbek tiliga tarjima qilishda transkripsiya, transliteratsiya, izohlash, tushuntirish, sharhlash, muqobil variantlardan foydalanish kabi tarjimada keng foydalaniladigan usullar eng samaralilari hisoblanadi. Bunday usullarni qo‘llashda tarjimonlar asosan kontekstning o‘rniga, asar muallifining mazkur til birliklarini ishlatishdan ko‘zlagan maqsadiga e‘tibor berish talab qilinadi. Asl nusxa bilan tarjima tili bevosita bir-biriga teng emas. Har ikki tilning lisoniy imkoniyatlari bir-biriga ”ekvivalentlik holatida bo‘lmaydi. Shuning uchun ham ko‘r- ko‘rona tarjima qilish mumkin emas. So‘zlarning aniq mazmuni bilan estetik sifatlari o‘zaro bir-birining o‘rnini qoplay olmaydi. Shu sababli matnning tili qanchalik serma’no, badiiy tarafidan serjilo bo‘lsa, tarjima shunchalik qiyinlashadi.” Ammo yuqorida taklif tilgan yechimlar orqali asar tarjima qilish ancha samarali va mazmunli bo‘ladi

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Kamoljonovich, Solijonov Juraali. "JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI." *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)* 2.1 (2022): 334-343.<https://uz.wikipedia.org/wiki/Toponimika>

2. Jo'ramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING “BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI”(“THE TALES OF BEEDLE THE BARD”) ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O’ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:" СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II" (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560). <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
3. Qodirovna, A. Z., & Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHI’ROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN O’ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(3), 176-180. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180>
4. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Leksikologiya>
5. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Grammatika>
6. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Antroponimika>
7. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Toponimika>
8. Sunnatova Sevara Sirojiddin qizi, & Solijonov Juraali Kamoljnovich. (2022). SANDRA SISNEROS QALAMIGA MANSUB "MANGO KO'CHASIDAGI UY" ("THE HOUSE ON MANGO STREET") ROMANIDAGI TOPONIMLARNING INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMASI MUAMMOLARI. *EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH*, 2(4), 258–261. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6500653>
9. Igamberdiyeva Laylo G'ulomjon qizi, & Solijonov Juraali Kamoljnovich. (2022). DAFNA DUMORIER QALAMIGA MANSUB "REBEKKA"("REBECCA") ROMANIDAGI TOPONIMLARNING INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMASI MUOMMOLARI. *EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH*, 2(4), 316–319. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6504239>